

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15352299>

УДК 316.28

ВЗАИМОСВЯЗЬ СЕМЕЙНЫХ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ, ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ И АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Е.М. Онучкова,

студентка 3 курса, напр. «Клиническая психология»

Е.Н. Устюжанинова,

доц.,

СФ МГПУ,

г. Самара

Аннотация: В статье рассматривается взаимосвязь семейных эмоциональных коммуникаций, волевых качеств личности и аддиктивного поведения. Большое место в работе занимает рассмотрение влияния таких факторов как семейные эмоциональные коммуникации и волевые качества личности на формирования склонности к аддиктивному поведению у индивида. В работе анализируется, какое влияние оказывает семья на формирование склонности к аддиктивному поведению, а так же, как волевые качества личности могут влиять на аддиктивное поведение. В основной части статьи упор делается на анализ теоретических трудов связанных с проблемой исследования. В заключении статьи кратко разбираются факторы формирования аддиктивного поведения, основной акцент же делается на социальных и биологических факторах.

Ключевые слова: аддиктивное поведение, семейные эмоциональные коммуникации, волевые качества личности, факторы аддиктивного поведения, семья

THE RELATIONSHIP BETWEEN FAMILY EMOTIONAL COMMUNICATIONS, STRONG-WILLED PERSONALITY TRAITS AND ADDICTIVE BEHAVIOR

E.M. Onuchkova,

3rd year student, direction "Clinical Psychology"

E.N. Ustyuzhaninova,

Associate Professor,

SF MGPU,

Samara

Annotation: The article examines the relationship between family emotional communications, strong-willed personality traits and addictive behavior. An important place in the work is occupied by the consideration of the influence of such factors as family emotional communications and volitional personality traits on the formation of a tendency to addictive behavior in an individual. The paper analyzes the influence of the family on the formation of a tendency to addictive behavior, as well as how strong-willed personality traits can influence addictive behavior. The main part of the article focuses on the analysis of theoretical works related to the research problem. In conclusion, the article briefly examines the factors of addictive behavior formation, while the main focus is on social and biological factors.

Keywords: addictive behavior, family emotional communication, strong-willed personality traits, factors

В нашей статье представлен теоретический анализ трудов по проблеме факторов формирования аддиктивного поведения.

На формирование склонности к аддиктивному поведению оказывают влияние биологические, социальные и индивидуальные факторы. В нашей работе особое внимание мы уделяем двум последним факторам, так как именно они являются непосредственно психологическими. Среди социальных факторов важнейшее место в формировании аддикций занимает семья. Именно институт семьи дает ребенку первичную социализацию и закладывает фундамент для дальнейшего строения личности. Наибольший риск представляют собой дисфункциональные семьи.

Несмотря на то, что деструктивное влияние дисфункциональной семьи велико, и значительно повышает вероятность формирования аддиктивного поведения, тем не менее, во внешне благополучных семьях так же есть достаточное количество факторов риска. И тут важно обратить внимание на дисфункции во внутрисемейном воспитании.

Дисфункции в психологии – это рассогласование системы из-за появления в ней неких элементов.

В нашей работе мы выясняем, какие именно элементы или так называемые дисфункции внутрисемейной системы могут повлиять на дальнейшее формирование склонности к аддиктивному поведению, а какие, наоборот, профилировать ее.

Рассмотрим подробнее семейные дисфункции и как они взаимосвязаны с аддиктивным поведением.

Многие ученые занимались проблемой выявления факторов влияющих на формирование аддиктивного поведения. Актуальность этого вопроса обусловлена растущей в обществе потребностью в здоровых членах социума. Этот запрос увеличивает значимость исследований в этом направлении. В попытках выяснить закономерности становления аддиктивной личности, многие ученые обращали внимание на внутрисемейное взаимодействие и пытались выяснить, какие стили воспитания являются неблагоприятными и с наибольшей вероятностью приведут к формированию патологической личности.

На данный момент не существует какой-то общей системы стилей внутрисемейных коммуникаций. В связи с этим, в нашей работе мы рассмотрим несколько наиболее известных работ ученых в этом направлении.

Г.Салливан считал, что большую роль в формировании зависимого поведения играет уровень тревожности личности. В своих трудах он выделял так называемый «довербальный уровень поражения». Салливан утверждал, что ребенок впитывает тревожность от матери на невербальном уровне, считывая даже не достигнув осознанного возраста. Ощущение тревоги лишает ребенка чувства безопасности, что в свою очередь приводит к формированию склонности тяжело переживать стресс. Как мы писали выше, неумение

личности экологично переживать стресс является фактором формирования зависимого поведения.

Кроме того, Салливан считал, что существует связь между типами семейного воспитания и деструктивным поведением. Перечислим некоторые типы семейного воспитания, которые способны привести к формированию паталогий личности:

- Гиперопека. Стиль воспитания характеризуется окружением ребенка чрезмерной заботой, которая идет скорее во вред чем на пользу. «Заботливые» родители ограничивают ребенка от любых проявлений самостоятельности, ограничивают его свободу, не дают принимать самостоятельные решения и формируют у него комплекс неполноценности. Из-за неумения справляться с жизненными трудностями самостоятельно, дети таких родителей часто подолгу, а то и всю жинь, остаются зависимы от них. Они всегда ждут помощи из вне, не берут на себя ответственность за решение собственных проблем, считают себя исключительными. Основная копинг-стратегия людей выросших в семьях, где присутствовала гиперопека – это вытеснение.

1. Завышенные ожидания от ребенка. Основная особенность этого стилия воспитания – слишком высокие требования к ребенку. С него спрашивают как со взрослого. От ребенка это требует мобилизации всех внутренних ресурсов, но даже этого часто бывает недостаточно, ведь будучи еще несформированной личностью, ребенок часто просто напросто физически не может сделать то, что от него ждут. Со стороны родителей это чаще всего попытки избавиться от собственной ответственности и передать ребенку свою роль, или же способ подчеркнуть за счет успешного ребенка свою престижность в обществе. Дети, выросшие в семьях с подобным стилем воспитания, часто страдают от необоснованного чувства вины, синдрома отличника и высокой тревожности.

2. Непоследовательное воспитание. Здесь имеют место быть непрогнозируемые эмоциональные реакции родителя по отношению к ребенку. Резкие смены настроения зависят только от внутреннего состояния такого родителя и никак не связаны с ребенком. Дети в таких семьях растут неуверенными в себе и тревожными. Их основная защита – избегание.

3. Гипоопека. Это стиль воспитания характеризующийся недостаточным вниманием к ребенку. Гипоопека может быть явной

(например, в дисфункциональных семьях алкоголиков) или же скрытой. Скрытая гипоопека может проявляться в виде наличия в семье исключительно функциональных отношений между ее членами. То есть, даже при закрытых базовых потребностях ребенка, эмоциональные потребности могут быть не закрыты [1].

Продолжая тему семейных дисфункций, авторы, разработавшие опросник стиля родительского воспитания «Анализ семейного взаимодействия», Э.Г. Эйдемиллер В.В. Юстицкис выделили 6 типов семейного воспитания, которые могут приводить к формированию негативных черт. Это такие стили как:

1. Потворствующая гиперпротекция.
2. Доминирующая гиперпротекция.
3. Повышенная моральная ответственность.
4. Эмоциональное отвержение.
5. Жестокое обращение.
6. Гипопротекция [2].

Кроме этого, в отдельную категорию авторы выделили такой стиль как непоследовательное воспитание. Оно характеризуется непоследовательностью воспитательных приемов и резким переходом от демократичного стиля воспитания в диктаторскому и наоборот.

Многие авторы так же выделяют в качестве причин нарушений в воспитании детей такие критерии как акцентуации характеров родителей и их личностные расстройства.

Автор А.Я. Варга выделил наличие неблагоприятных для ребенка стилей материнского воспитания. В его концепции это: авторитарный, эмоционально-отвергающий и симбиотический [3].

К. Леонгард полагал, что неустойчивый стиль воспитания приводит к формированию и закреплению таких черт характера как упрямство и тенденция противостоять авторитету [4].

М.И.Буянов говорил о том, что одним из этологических факторов, влияющих на формирование психических патологий у ребенка, является воздействие дисгармонии семейных отношений на его личность. Он выделил 4 типа внутрисемейных дисфункций: явная или скрытая гиперопека; гипоопека, эмоциональное отторжение (явное или скрытое); воспитание «по типу Золушки».

Три типа неправильного воспитания выделил В.И. Гарбузов:

1. Воспитание А (неприятие, эмоциональное отвержение).

2. Воспитание В (гиперсоциализирующее).
3. Воспитание С (Эгоцентрическое) [5].

Многие авторы в качестве патологизирующих стилей семейного воспитания выделяют такие как: неприятие ребенка, несоответствие ожиданиям родителя возможностей самого ребенка, непонимание родителями особенностей процесса развития ребенка, непоследовательность родителей в процессе развития ребенка.

Все стили воспитания описанные выше являются травмирующими для психики ребенка. Применения этих стилей воспитания может приводить провоцировать дисфункции в личности ребенка, способствовать формированию акцентуаций или расстройств личности, и, как следствие, приводить к формированию аддиктивного поведения.

Иными словами, детство накладывает отпечаток на всю дальнейшую жизнь человека, и иногда, даже из лучших побуждений родители могут провоцировать в ребенке склонность к зависимому поведению. Если ребенок растет в алкоголизированной среде, перед его глазами есть негативный пример старших родственников, в семье присутствует насилие в любом его проявлении – это с большой вероятностью может приводить к формированию патологий и склонности к аддиктивному поведению. Но даже и без этого всего, у ребенка могут появиться патологии личности ведущие к зависимому поведению. Это может происходить как следствие применения родителями дисфункциональных стилей воспитания. Среди них выделяются такие: как непоследовательное воспитание, чрезмерная критика, нереалистичные ожидания от ребенка, наличие у родителей акцентуаций и личностных расстройств и прочее.

Как следствие такого воспитания у ребенка формируется склонность к агрессивному поведению, неформности, нежелание достигать цели, импульсивность, внешний локус контроля, социальная отчужденность или изоляция, отсутствие саморегуляции и сниженные волевые качества, неумение контролировать себя и низкая способность к саморефлексии и анализу последствий своих действий. В дальнейшем совокупность этих качеств может приводить к формированию аддиктивного поведения. Как мы уже говорили выше, в формировании аддиктивного поведения важную роль играют индивидуальные особенности, в частности – волевые качества личности. рассмотрим

подробнее, какие именно волевые качества присущи аддиктам, и как на их формирование влияют дисфункциональные стили воспитания в семье.

А.Ю. Акопов в своих трудах перечисляет некоторые психологические качества, которые оказывают влияние на формирование будущего аддикта. К ним Акопов относит потребность в получении удовольствий «здесь и сейчас». Другими словами – нетерпеливость и отсутствие так называемой силы воли. Эти качества могут формироваться, например, в семьях с выраженной гиперопекой. Ребенок привык получать все, не прикладывая к этому никаких усилий, и, вырастая ждет от жизни того же.

Кроме того, важная психологическая особенность таких людей – это отождествлять себя с чем-то, например, с объектом зависимости. В детстве, их костылем выступают родители, и вырастая, они так же продолжают то, что будет поддерживать их по жизни, так как жить самостоятельно они не умеют. Зависимость от родителей переходит в зависимость от чего-то еще.

Так же, в формировании зависимого поведения А.Ю. Акопов выделяет такие черты как уступчивость, податливость. Их он противопоставляет психологической невосприимчивости, толерантности. По его мнению более склонны к появлению аддикций лица с низкой переносимостью неблагоприятных состояний.

Помимо вышеперечисленного, среди особенностей аддиктивной личности Акопов выделяет такие как: неразвитость морально-нравственной сферы, инфантильное поведение, эгоизм, эгоцентризм, склонность к самообману, неадекватная (завышенная или заниженная) самооценка, отсутствие критичности к себе, отсутствие ответственности за свое поведение.

Все эти характеристики в совокупности усиливают друг друга и являются основой, фундаментом, для формирования аддиктивного поведения [6].

А.В. Смирнов выделил структуру аддиктивной, пограничной и не-аддиктивной личности:

1. Аддиктивный тип он характеризовал как «стремящийся к гедонизму». По Смирнову аддиктивный тип личности способен к преодолению любых препятствий ради получения удовольствия.

2. Пограничный тип. Смирнов считал его паразитической особью в социуме. Такие люди способны пренебрегать любыми социальными нормами, Их характеризует отсутствие ответственности, манипулятивность, желание контроля над окружающими.

3. Не-аддиктивный тип Смирнов характеризует как устойчивый, интегрированный в общество тип личности. Присущие качества: соперничество за место в социуме, подчинение нормам общества ради интеграции в социум [7].

По мнению В.Д. Менделевича основным личностным фактором формирования зависимого поведения выступает инфантилизм.

Кроме него, по Менделевичу, на развитие аддиктивного поведения влияет внушаемость личности. Другими словами отсутствие у человека способности к критическому осмыслению как своих действий и мыслей, так и влияний других людей. Аддиктивная личность не обладает способностью к планированию своего будущего, склонна идти за авторитетом, а так же имеет ригидное мышление, со свойственным ему набором негибких установок [8].

Л.С. Рубинштейн считал, что личности, у которых впоследствии формируется склонность к аддиктивному поведению, имеют крайне низкий уровень развития волевых качеств [9].

Волевой личностью можно называть того человека, который с успехом реализует свои социально-значимые мотивы.

По Е.П. Ильину волевые качества личности – это свойства личности которые проявляются в различных специфических ситуациях [10].

В.А. Крутецкий определял волевые качества личности как черты характера, которые выражаются в готовности, привычке и умении управлять своим поведением и, исходя из конкретных принципов, достигать поставленных целей [11].

По определению Б.Н. Смирнова, волевые качества личности – это конкретные проявления воли. Обуславливаются эти проявления характером преодолеваемых препятствий [11].

По Рубинштейну, основной критерий функционирования воли – это наличие целей и задач, имеющих достаточную значимость для человека, что бы мотивировать его на волевые усилия [12].

В.Б. Зейгарник отмечала, что в процессе формирования зависимого поведения происходит нарушение иерархии мотивов

личности. Важными факторами в этом процессе она считала снижение контроля над своим поведением, отсутствие критичности к поведению [12].

М.С. Матусевич считал, что волевые качества личности могут лишать человека возможности сопротивляться аддикции. Такие качества как безответственность, низкий уровень эмоционально – волевого контроля и личностная незрелость могут способствовать формированию склонности к аддиктивному поведению [12].

Низкий уровень самоконтроля и склонность к подражанию могут стать факторами усиливающими склонность к зависимостям. В то же время, даже такие черты личности как настойчивость, целеустремленность и решительность могут способствовать формированию аддикций, в случае, если они притягиваются к контексте аддиктивных реализаций.

Таким образом, мы можем сделать вывод, что исходя из индивидуальных особенностей личности, волевые качества могут как способствовать, так и препятствовать в формировании аддиктивного поведения.

Исходя из вышеперечисленного, мы можем утверждать, что важную роль в развитии и формировании ребенка играет внутрисемейное воспитание. Являясь местом первичной социализации, семья формирует в человеке волевые качества, которые в дальнейшем, могут как провоцировать появление аддикций, так и помогать бороться с ними. Для семей, где присутствуют дисфункции в воспитании, характерно формирование у детей волевых качеств которые могут быть как факторами аддиктивного поведения, так и факторами помогающими личности противостоять ему. Среди них можно выделить такие качества личности как: целеустремленность, решительность, низкий уровень самокритики, склонность к получению удовольствий, комфортность и тд.

Список литературы

[1] Гоголева А.В. Аддиктивное поведение и его профилактика. / А.В. Гоголева // 2-е изд., стер. – М.: Московский психолого-социальный институт; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2003. 240 с.

[2] Эйдемиллер Э.Г. Семейный диагноз и семейная психотерапия. Учебное пособие для врачей и психологов. / Э.Г. Эйдемиллер, И.В. Добряков, И.М. Никольская // Изд. 2-е, испр. и доп. – СПб.: Речь, 2006.

[3] Зейгарник Б.В. Патопсихология / Б.В. Зейгарник. – М.: Издательство Московского университета, 1986. 287 с.

[4] Леонгард К. Акцентуированные личности/ К. Леонгард; пер. с англ. Лещинская. – М.: Феникс, 2000. 60 с.

[5] Головей Л.А. Практикум по возрастной психологии: учеб. пособие / Л.А. Головей, Е.Ф. Рыбалко. – СПб.: Речь, 2006. – 688 с.

[6] Акопов А.Ю. Свобода от зависимости. Социальные болезни личности / А.Ю. Акопов. – СПб.: Речь, 2008. 224 с.

[7] Смирнов, А.В. Опросник диагностики аддикций ОДА-2010: методическое пособие / А.В. Смирнов. – Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. пед. ун-та, 2010. 200 с.

[8] Руководство по аддиктологии / под ред. проф. В.Д. Менделевича. – СПб.: Речь, 2007. 768 с.

[9] Макушина О.П. Методы психологического изучения девиантного поведения: учебное пособие / О.П. Макушина. – Воронеж: ВГУ, 2006.

[10] Ильин Е.П. И46 Психология воли. / Е.П. Ильин // 2-е изд. – СПб.: Питер, 2009. 368 с.: ил. – (Серия «Мастера психологии»).

[11] Захарова Г.И. Психология семейных отношений: Учебное пособие. / Г.И. Захарова – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2009. 63 с.

[12] Старшенбаум Г.В. Независимость. Как избавиться от психологической или химической зависимости / Г.В. Старшенбаум. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2018. 480 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Gogoleva AV Addictive behavior and its prevention. / AV Gogoleva // 2nd ed., reprinted. – М.: Moscow Psychological and Social Institute; Voronezh: NPO MODEK Publishing House, 2003. 240 p.

[2] Eidemiller EG Family diagnosis and family psychotherapy. Textbook for doctors and psychologists. / E.G. Eidemiller, IV Dobryakov, IM Nikolskaya // 2nd ed., corrected. and additional – St. Petersburg: Rech, 2006.

- [3] Zeigarnik BV Pathopsychology / BV Zeigarnik. – М.: Moscow University Publishing House, 1986. 287 p.
- [4] Leonhard K. Accentuated personalities / K. Leonhard; trans. from English by Leshchinskaya. – М.: Phoenix, 2000. 60 p.
- [5] Golovey L.A. Practical training in age psychology: textbook / L.A. Golovey, E.F. Rybalko. – St. Petersburg: Rech, 2006. – 688 p.
- [6] Akopov A.Yu. Freedom from addiction. Social diseases of personality / A.Yu. Akopov. – St. Petersburg: Rech, 2008. 224 p.
- [7] Smirnov, A.V. Questionnaire for diagnostics of addictions ODA-2010: methodological manual / A.V. Smirnov. – Yekaterinburg: Publishing house of the Ural. state ped. University, 2010. 200 p.
- [8] Handbook of addictology / edited by prof. V.D. Mendelevich. – SPb.: Rech, 2007. 768 p.
- [9] Makushina O.P. Methods of psychological study of deviant behavior: a tutorial / O.P. Makushina. – Voronezh: VSU, 2006.
- [10] Ilyin E.P. I46 Psychology of will. / E.P. Ilyin // 2nd ed. – SPb.: Piter, 2009. 368 p.: ill. – (Series "Masters of Psychology").
- [11] Zakharova G.I. Psychology of family relations: a tutorial. / G.I. Zakharova – Chelyabinsk: Publishing house of SUSU, 2009. 63 p.
- [12] Starshenbaum G.V. Non-Independence. How to get rid of psychological or chemical dependence / G.V. Starshenbaum. – М.: ООО "Publishing House AST", 2018. 480 p.

© *Е.М. Онучкова, Е.Н. Устюжанинова, 2025*

Поступила в редакцию 24.01.2025

Принята к публикации 06.02.2025

Для цитирования:

Онучкова Е.М., Устюжанинова Е.Н. Взаимосвязь семейных эмоциональных коммуникаций, волевых качеств личности и аддиктивного поведения // Инновационные научные исследования. 2025. № 2-1(54). С. 73-83. URL: <https://ip-journal.ru>